

CM-6

EXPERIMENTOS FACTORIALES EN LAS TÉCNICAS DE SUPERFICIE DE RESPUESTA PARA EL CULTIVO DE LA QUINUA MEDIANTE FACTORES DE ESTUDIO COMPOST Y EXTRACTO DE PIRETRO EN LA COMUNIDAD CHACALA, PROVINCIA ANTONIO QUIJARRO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

PhD. Antonieta Morales Barrios

Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF). Potosí, Bolivia. lisantonieta@hotmail.com

La metodología de Superficies de Respuesta para el análisis de Diseños Factoriales es un método que sirve para estimar modelos de ajuste de superficie de respuesta en diferentes diseños experimentales que posean la característica de tener datos necesarios para estimar el óptimo ajustado. El problema de la combinación óptima de niveles de factores en un experimento factorial ha sido estudiado por varios autores a través de las técnicas de superficies de respuesta. Dichas técnicas desarrollan procedimientos sistemáticos para determinar experimentalmente aquellos niveles de los factores en estudio que producen una respuesta óptima, dados experimentos factoriales donde se investigan todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores en estudio, en ensayos completos o réplicas de un experimento. La aplicación de este procedimiento se realiza con datos agronómicos de producción de quinua y parte de la existencia de datos de un experimento realizado, además de apropiarse de un modelo estadístico lineal a través del diseño factorial, el cual describe los tratamientos.

Palabras clave: diseño experimental, experimento factorial, técnica de superficie de respuesta

Doi: 10.5281/zenodo.7977878

